

Parcours et réussite aux diplômes universitaires : les indicateurs de la session 2014

Cette note de synthèse présente les principaux indicateurs sur le parcours et la réussite des étudiants à l'université. Elle est accompagnée de la publication d'indicateurs complémentaires, l'ensemble étant décliné par université (voir encadré). Ces informations sont publiées pour la quatrième année consécutive.

40 % des étudiants obtiennent un diplôme de Licence (générale ou professionnelle) 3 ou 4 ans après leur première inscription en L1

28 % des étudiants ont obtenu un diplôme de Licence (générale ou professionnelle) 3 ans après leur première inscription en L1 en 2010-2011 et 12 % après une année supplémentaire, à la session 2014. Ces taux sont relativement stables depuis 5 ans.

Les perspectives de réussite en Licence sont fortement corrélées au type de baccalauréat obtenu : **si presque la moitié des bacheliers généraux obtiennent leur Licence en 3 ou 4 ans, c'est le cas de 16 % seulement des bacheliers technologiques (1 sur 6) et de 6 % des bacheliers professionnels (1 sur 17).**

La faiblesse des taux de réussite tient notamment au nombre élevé d'étudiants qui abandonnent leur formation en Licence après une ou deux années d'études : c'est le cas de 32 % des bacheliers généraux, 70 % des bacheliers technologiques et jusqu'à 84 % des bacheliers professionnels. **Ces abandons ne sont pas obligatoirement synonymes d'échec. Une partie des étudiants concernés se réoriente vers des filières non universitaires : STS, écoles d'ingénieur, de management, de santé ou d'arts.**

Dernière année de Licence : près de 8 étudiants sur 10 en Licence générale, et 9 sur 10 en Licence professionnelle, obtiennent le diplôme en un an

77 % des étudiants inscrits pour la première fois en troisième année de Licence générale et 89% des étudiants inscrits pour la première fois en Licence professionnelle en 2013-2014 ont obtenu leur

Taux de réussite à la licence en trois ou quatre ans selon les caractéristiques des étudiants inscrits en L1 pour la première fois en 2010-2011

Caractéristiques	Part des inscrits (%)	Taux de réussite en 3 ou 4 ans (%)	Dont réussite en 3 ans (%)
Homme	40,3	33,7	21,9
Femme	59,7	43,9	31,7
Âge au bac			
A l'heure ou en avance	59,1	50,1	36,2
Retard d'un an	25,1	27,1	16,5
Retard de plus d'un an	10,7	15,4	9,5
Non bacheliers	5,1	33,8	24,4
Série bac			
Littéraire	19,0	44,7	31,7
Economique	27,5	50,5	35,4
Scientifique	24,5	50,6	36,4
Ens. bac général	71,0	49,0	34,7
Techno. STG (1)	11,6	14,9	8,1
Autre bac techno.	6,2	18,6	11,5
Ens. bac techno.	17,8	16,2	6,9
Bac professionnel	6,1	6,4	3,7
Ensemble bacheliers	94,9	40,1	28,0
Non bacheliers	5,1	33,8	24,4
Total	100,0	39,8	27,8

(1) Sciences et Technologies de la Gestion

Sources : MENESR - DGESIP/DGRI - SIES

diplôme à la fin de l'année : des taux inchangés par rapport à l'année précédente.

Parmi les diplômés de Licence générale en 2014, 73 % poursuivent leurs études en Master l'année suivante, dont 10 % en Master enseignement. 87 % des étudiants qui poursuivent en Master (hors Master enseignement) sont inscrits dans la même discipline que celle de la L3.

Taux de réussite en L3 et poursuite d'études en Master des étudiants inscrits pour la première fois en L3 en 2013-2014 selon la discipline de la L3

Discipline	Taux de réussite en un an (%)	Taux de poursuite en Master (en % des diplômés 2014)
Droit	79,1	86,5
Sciences économiques	78,9	66,7
A.E.S.	75,0	70,8
Lettres-Arts	77,2	65,0
Langues	76,3	62,8
Sciences humaines	75,6	71,3
S.V.T.	80,3	78,2
S.T.A.P.S.	81,6	68,8
Sciences fondamentales et applications	70,7	78,8
Total	76,8	73,2

Sources : MENESR - DGESIP/DGRI - SIES

La réussite au DUT en 2 ou 3 ans concerne 3 étudiants sur 4

Les trois quarts des étudiants inscrits pour la première fois en DUT en 2011 ont obtenu leur diplôme en deux ou trois ans, deux tiers en 2 ans et 12 % en 3 ans.

Taux de réussite au DUT en deux ou trois ans selon le type de baccalauréat (cohorte 2011)

Filière de baccalauréat	Part des inscrits (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)	Dont réussite en 2 ans (%)
Général	67,7	82,2	71,8
Technologique	25,3	66,7	52,2
Professionnel	2,9	50,2	37,7
Ensemble bacheliers	95,9	77,1	65,6
Non bacheliers	4,1	63,1	49,2
Total	100	76,6	64,9

Sources : MENESR - DGESIP/DGRI - SIES

Un peu plus de la moitié des étudiants de Master obtiennent leur diplôme en 2 ans et 65% en 2 ou 3 ans

Parmi les étudiants inscrits pour la première fois en première année de Master (y compris Master enseignement) en 2011-2012, 54 % ont obtenu leur diplôme à l'issue des deux années de formation du Master, et 11 % ont obtenu le diplôme après une année supplémentaire. **Le taux de réussite en Master**

est en progression régulière : la réussite en 2 ou 3 ans est passée de 56 % pour les étudiants inscrits pour la première fois en Master en 2007-2008 à 65 % pour la cohorte 2011-2012.

Cette progression s'explique essentiellement par une hausse du taux de passage de première en deuxième année, qui passe de 53 % à 60 % sur la même période.

Sources, champ et éléments méthodologiques

Les indicateurs sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière) et le grand établissement « Université de Lorraine ».

Ces indicateurs n'offrent cependant qu'une vision partielle de la réussite dans l'enseignement supérieur :

- seules les réorientations au sein de l'université sont prises en compte. En revanche, les bifurcations vers des filières autres qu'universitaires (formation paramédicale ou sociale, école d'ingénieurs, par exemple) ne sont pas prises en considération ;
- les indicateurs sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Par ailleurs, chaque université possède sa propre population étudiante, qui diffère par ses caractéristiques sociales et le parcours antérieur : série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention. Or, les études sur la réussite en licence et en master montrent que la réussite varie fortement selon ces caractéristiques. Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants entrant en licence ou en master était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la **valeur ajoutée**. Elle permet de situer une université par rapport à la moyenne nationale une fois ces effets de structure pris en compte.

Néanmoins certaines caractéristiques ne sont pas prises en compte dans ces simulations (mention au baccalauréat par exemple) et des spécificités par établissement (modalités de notation) ne sont pas observables ou mesurables : aussi, si les indicateurs de valeur ajoutée complètent l'analyse qui peut être faite à partir des seuls indicateurs bruts, ils n'ont pas un caractère absolu.

Isabelle Maetz

MENESR - DGESIP/DGRI - SCSESR - SIES

L'ensemble des indicateurs et les données par établissement sont téléchargeables à cette adresse :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html>

Pour en savoir plus :

« Parcours et réussite aux diplômes universitaires », Note Flash 15.04, MENESR-SIES, Juillet 2015

« Réussite et échec en 1er cycle », Note d'Information 13.10, MENESR-SIES, Novembre 2013

« Parcours et réussite en licence et master à l'université », Note d'Information 13.02, MENESR-SIES, Avril 2013